

O'SMIRLAR O'RTASIDA O'ZARO HURMATNI O'RGANISH

Rustamova Nasiba Karimovna

Samarqand viloyati Pstdarg'om tumani MMTB ga qarashli

48- umumiy o'rta ta'lim maktabining amaliyotchi

psixologi

imaf42612@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828709>

Annotatsiya: O'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganish hamda tavsiyalar orqali ijobiy tomonga o'zgartirish usullari ham ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zlar: ma'naviy, ruhiy, vijdon, insof, mas'uliyat, tarbiya, o'smir, hurmat, muloqot, do'tlar.

Mamlakatimizda jismoniy sog'lom, ma'naviy yetuk, har tomonlama uyg'un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish mas'uliyati, eng avvalo, oila zimmasidadir.

Ma'naviy-ruhiy sog'lom bolaning dunyoga kelishi masalasiga sog'lom va ahil oila mehnatining samarasi sifatida qarab, oilada o'zaro hurmat va mehr-muhabbat, yuksak axloqiy va ma'naviy qadriyatlar muhitini shakllantirish bugungi kunda har birimizning vazifamiz hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'rni judayam katta.

Qadriyatlar jamiyat rivojining negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avloddan avlodga o'tkazuvchi qudratli omildir. Tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlar ekanmiz, har bir jamiyat, davlat o'zining milliy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib taraqqiy etmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida: "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat", – deb e'tirof etdilar.

Farzandlarimiz ongida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun:

- ✚ Vatanga, ota-onaga, o'tgan avlodlariga hurmat, muhabbat tushunchalari va tasavvurlarini kengaytirish;
- ✚ burch, vijdon, insof, mas'uliyat haqidagi tasavvurlarni vujudga keltirish;
- ✚ do'stlik, o'rtoqlik, qo'ni-qo'shnichilik munosabatlari haqidagi tasavvurlarni kengaytirish hal qilinishi kerak bo'lgan dastlabki vazifadir. Estetik qadriyatlar farzandlarimizning estetik sezgi va idrokini tarbiyalash, tashqi va ichki go'zalligini shakllantirishdir. Ularda estetik qadriyatlarni shakllantirish uchun:
- ✚ bola ongida ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan amaliy, me'morchilik, musiqa va san'at asarlarini, shuningdek, turli xarakterdagi bayramlarni asrab-avaylash tuyg'usini shakllantirish;
- ✚ go'zallikka baho berish, haqiqiy go'zallikni soxta go'zallikdan ajrata olish;
- ✚ tabiatning nozik, nafis go'zalliklarini ko'rish, his etishni rivojlantirish talab etiladi.

✚ Shu jumladan o'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganishda, insonlarning bir-biriga ta'zim, qadr-qimmat bilan munosabatda bo'lishi va bir-birlarining his-tuyg'ulariga hurmat ko'rsatishi muhimdir. O'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganish uchun quyidagi ko'rsatmalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Adolat va nazariyat: O'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganishning asosiy qismi adolat va nazariyatga ega bo'lishdir. Har bir insonning o'zining qadriyatlarini, fikrlari va xulosasiga hurmat bildirish muhimdir.

2. Takrorlash va eshitish: Bir-birimizning fikrlarini, xayollarini va orzularini tushunish uchun ularni bir-biriga ta'kidlash va eshitishi juda muhimdir. Bu mehmondo'stlar orasidagi munosabatlar va kommunikatsiya uchun asosiy sababi bo'lishi mumkin.

3. Hurmat va mehribonlik: O'zaro hurmat va mehribonlikni ifodalash, boshqa kishilarga nisbatan o'zining qiymatini tushunishi va hurmat ko'rsatishda yordam beradi. O'zaro hurmatning jamoa va do'stlar orasidagi aloqalarga samarali ta'siri bo'lishi mumkin.

4. Qo'llab-quvvatlash: O'smirlar o'rtasidagi o'zaro hurmatni o'rganishda, bir-biriga qo'llab-quvvatlash, zarur bo'lgan paytda yordam berish va murojaat qilish o'rganilishi kerak. Bu, o'rinda o'smirlar o'rtasidagi hurmat qilish va mehribonlik bo'lishiga olib keladi.

5. Adabiyot va bir-biriga hamda atrof-muhitga hurmat: O'zaro hurmatni o'rganishda adabiyot va bir-biriga hurmat ko'rsatishi, bir-birini hurmat qilishi va boshqa kishilarning holatini tushunish hamda ularning odat-qoidalari e'tibor beriladi. Chunki, o'smir yoshidagi bolalarning kattalardan o'rnak olishi, ularga taqlid qilishi ham mumkin. Demak, o'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganishda atrof-muhitga bo'lgan munosabatiga qarab ham uning qanday? qanaqa? tarbiya olganliklarini ham bilib olishimiz mumkin ekan.

O'smirlar o'rtasidagi o'zaro hurmatning o'rganilishi, insonlar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytiradi, murojaatlashuvni osonlashtiradi va barcha jamiyatni farzandlarga va o'z-o'zi bilan xavfsiz his-tuyg'ular hamda uning o'zi bilan ishonch his-tuyg'ulari oshadi. Bu umumiy qiymat, insoniy qadriyatlar o'rtasidagi birdamlikni, ezgu fazilatlarni namoyon qilib, imkoniyatlar eshigini ochadi.

Ba'zida o'g'il-qizlarning kayfiyatini ko'zga tashlab, ba'zida esa tushkunlik holatida o'zini sezishi ham mumkin. Yonidagi o'rtoqlari va tengdoshlariga nisbatan do'stlik, yoqtirish yoki yoqtirmaslik kabi xislatlarni ham boshidan kechirishi yoki bo'lmasa tengdosh o'g'il yoki qizlarga nisbatan sevgiga o'xshash hisslarni o'zidan o'tkazishi ham mumkin. Shuning uchun unda tengdoshlari bilan bo'lgan munosabatda murakkabroq va mazmunliroq jihatlar ham kuzatila boradi. Bir xil qiziqishlar, mashqlar, manfaatlar birligi asosida o'rtoqlik va do'stlik munosabatlari vujudga keladi. Do'stlar bilan suhbatlashuv gohida shunchalik yoqimli va muhim bo'ladiki, qarindoshlar bilan bunchalik zavqli bo'lmasligi mumkin. Chunki bu davrda yaqin, tushunadigan kishi bilan dardlashish, sirlashish ehtiyoji yuqori boladi. Shuning uchun bu davrda har bir o'smirning orzusi chin do'st topish va unga ham do'st bolishdir. Unda bu davrda do'stlarga muhtojlik ehtiyoji yuzaga keladi, o'z his-tuyg'ulari va muammolarini o'rtoqlashmoqchidek ko'rinadi va haqiqatan ham bunga intiladi. Psixolog tili bilan aytganda, do'st — bu «alter Ego», ya'ni ikkinchi «Men» bo'lib, u o'sha paytdagi «Men» ning bir qismi sifatida idrok qilinadi. Do'st o'smir uchun shunday odamki, u bilan barcha dard -u hasratlarini muhokama qiladi, qalbidagi muammolarini unga to'kib solgisi keladi. Shuning uchun uni xush ko'rishlarini va unga maslahatlar berishlarini xohlaydi.

Do'stlik tuyg'usi psixologik jihatdan o'z -o'zini anglash va boshqa odamni tushunishga yordam beradi. Bu davrga xos ikkita xususiyat u ham bo'lsa, o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishning ehtiyoji ortishi va shu muloqotni amalga oshirish hisoblanadi. Muloqotni kutish — murakkab o'ziga xos holat bo'lib, bunda o'smir shartli va shartsiz ravishda qiziqarli va muhim, takrorlanmas uchrashuv va muloqotni kutadi. Shu sababdan ular ota-onalari, atrofidagi kattalar va umuman boshqalarga diqqat va qiziqish bilan qaraydilar. Muloqot ko'payishi natijasida do'stlik kelib chiqadi va bu do'stlik o'smir uchun o'zini mustaqil va katta odam sifatida hisoblay olishiga turtki bo'la oladi. Do'stlikning asosiy sharti esa — o'zaro bir-birini tushunish hisoblanadi. Do'stlar gohida gap-so'zsiz ham yuz ifodasi, yurish-turishga qarab ham tushuna oladilar. O'smirlik davridagi o'gil-qizlarda bu his muhim bolganligi uchun o'qituvchi ularda kim bilandir do'st bo'la olishlari uchun o'zlarida qaysi sifatlarni mujassam eta olishi kerakligini uqtirishi kerak. Bu xislatlar esa ushbulardir:

- ❖ hurmat, uni o'z xatti-harakatlari va fikrlashi bilan ko'rsatish mumkin. Doimo oldida bo'lish, e'tibor bilan tinglash, kerak bo'lsa, yordam bera olish, kechira olish;
- ❖ rostgo'y bo'lish, o'zini boshqalardan ustun, yuqori qo'ymaslik, ikkiyuzlamachilik qilmaslik;
- ❖ dilkashlik, boshqa odam fikriga quloq tutish, o'zaro tushunishga erishish.
- ❖ O'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganish, kishilarning bir-biriga hurmat, va adolat bilan munosabatini tadbiiq etishni anglatadi. Bu o'rganishning amaliyoti unga oid harakatlar tug'risida dunyoviy tarbiyalarni va tajribalarini o'rganishni o'z ichiga oladi. O'smirlar o'rtasida o'zaro hurmatni o'rganish uchun quyidagi usullar amaliy ravishda ishlatiladi:

1. Adabiyot va namoyish: Yagona usul o'rganish, adabiyot va namoyishni bir-biriga ko'rsatish orqali o'sishga olib keladi. Bu hayotning har bir sohada qanoatligi va hurmat bilan munosabatni o'rganishga ko'maklashadi. Ya'ni adabiyotni o'rgangan inson muloqot qilish qobiliyati va so'z boyligi ortadi. Har bir muloqotida chiroyli nutqqa ega bo'ladi. Demak, bu nafaqat do'stlar balki, kishilar davrasida ham hurmatga sazovor bo'lishga olib keladi.

2. Adolat va sharaf: Kishilarga adolat va sharaf tuyg'usi va qoidalari orqali bir-birlariga hurmat ko'rsatishni o'rganishadi. Bu tarzda, boshqa kishilariga dadil harakat bilan munosabatlarda adolatli yondashish va sharaf hamda muhimi hurmat ko'rsatish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

3. Taqdimot va adolat: Tarbiya va bosqichlar, jamiyatda o'sishni o'z ko'plab qiyinchiliklar bilan birga o'rganish, boshqa insonlar bilan adolatli mustaqil qaror qabul qilishni o'rganish va hurmat ko'rsatishda ko'maklashadi.

4. Qo'llab-quvvatlash va yordam bermoq: Bir-biriga qo'llab-quvvatlash, zarur holatda yordam bermoq, va kerakli qadriyatlar bilan hurmat ko'rsatish asnosida o'sishga yordam etadi. Do'stlar va kattalar orasida ham ancha hurmat va e'tibor qozonadi.

5. Istiqomat va qabul qilish: O'sishda istiqomat va qabul qilish, boshqalar bilan munosabatda adolat va hurmatda o'rganib ketish uchun ko'rsatilishi zarur narsalarni, burch va vazifalarini, sadoqatlarini ko'rsatishadi.

Bu usullar o'smirlar o'rtasidagi o'zaro hurmatni o'rganishga yordam beradi, ularning insoniylik, eng mukammal qiymati bilan birgalikda o'sishlarini ta'minlashadi. O'smirlar o'rtasidagi o'zaro hurmatni o'rganish, doimiy ko'rsatishlarni boshqalar bilan munosabatlarni mustahkamlash va jamiyatda boshqa kishilarni qo'llab-quvvatlash uchun muhim vositalardan

birini tashkil etadi. Ayniqsa, oilaviy muhiti ham bolaning tarbiyasini ta'minlashi, ijobiy hislatlarini ko'payishiga sabab bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/11/46-Oila-psixalogiyasi-2008-y-Oquv-qollanma.pdf>
2. <https://api.moiti.uz/media/book>
3. Toshpo'latov , A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>
4. E.G'oziyev. Umumiy psixologiya. 45-78 betlar